

रविन्द्रनाथ के गीत और कविताएँ : संदर्भ-मृत्यु-चिन्तन Songs and Poems of Rabindranath: Reference- Contemplation of Death

Paper Id : 18998 Submission Date : 2024-05-06 Acceptance Date : 2024-05-14 Publication Date : 2024-05-19
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12647751

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/researchtimes.php#8>

सुमिता चट्टोराज

एसोसिएट प्रोफेसर,
विभागध्यक्षा
हिन्दी विभाग
महाराजा मनिंद्र चन्द्र कॉलेज
कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत

सारांश

रविन्द्रनाथ की साहित्य-चेतना आद्योपांत मृत्युबोध से युक्त है। उनके गीत हो या कविताएँ दोनों में मृत्यु-चिन्ता अभिव्यक्त हुई है। मृत्यु का उनके जीवन में बार-बार आगमन से कभी उन्हें दुख की अनुभूति हुई है तो कभी उन्होंने अज्ञात रूप में इसका स्पर्श पाया है तो कभी इसे जीवन का अनिवार्य सत्य भी बताया है। जिस तरह से उन्होंने जीवन को स्वीकार किया है उसी तरह से मृत्यु का भी आलिंगन किया है और अन्ततः उन्होंने इस विदाई में शांति का अनुभव किया है। कभी वे मृत्यु से आहत होते हैं और कभी मृत्यु का पगध्वनि सुन असीम शक्ति से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। एकतरफ मृत्यु से आलिंगन और दूसरी तरफ मृत्यु के आगमन पर कंपित होना- यह अंतर्विरोध उनके मृत्यु-दर्शन की आधारभूमि है। उनके मृत्यु-चिन्तन में स्तब्ध-संवेदना नहीं है वरन् गतिशीलता है, प्रसार और व्याप्ति है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Rabindranath's literary consciousness is completely imbued with the feeling of death. Be it his songs or poems, the concern for death is expressed in both. The repeated arrival of death in his life has sometimes made him feel sad, sometimes he has felt its touch in an unknown form, and sometimes he has also described it as the inevitable truth of life. The way he has accepted life, in the same way he has embraced death and ultimately he has experienced peace in this departure. Sometimes he is hurt by death and sometimes he is restless to meet the infinite power on hearing the footsteps of death. On one hand, embracing death and on the other hand, trembling on the arrival of death - this contradiction is the basis of his philosophy of death. There is no static-sensation in his thinking about death, rather there is dynamism, expansion and pervasiveness.

मुख्य शब्द

मृत्यु- चिन्तन, अंतर्विरोध, स्तब्ध- संवेदना, भ्रमानंद, रूपान्तरण, आनंद-यज्ञ, महाप्राण, लावन्य, असीम, अवसान, मणिभूषण, महाकाश, अमृतलोक, प्रस्फुटित, मिलन भूमि, मानव- ब्रह्म, अतीतजीवी, तरणि, अनश्वर, निर्लिप्ति, विच्छेद, शोकातुर, ईश्वरवादी, नव्योदय।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Death- Contemplation, Contradiction, Stunned- Sympathy, Earth's Bliss, Transformation, Joy-Sacrifice, Great Life, Beauty, Boundless, End, Jewellery, Great Sky, Amritlok, Blossomed Meeting Ground, Human- Brahma, Living in the Past, Sea, Immortal, Detachment, Separation, Grief-stricken, God-fearing, New Dawn.

प्रस्तावना

विश्वकवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का बांग्ला साहित्य में मूर्धन्य स्थान रहा है। बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी गुरुदेव का मृत्यु- चिन्तन दार्शनिक पीठिका पर खड़ा है और उनकी कविताएँ और गीत इसके साक्ष्य वहन करते हैं। अल्पायु में माँ की मृत्यु, संतानों और

पत्नी की अकाल मृत्यु, बन्धुओं की मृत्यु, सर्वोपरि अपने बचपन के साहित्यिक साथी और भाभी कादंबरी देवी की मृत्यु ने कवि के मृत्यु-दर्शन संबंधी चिन्तन को धारदार बनाया है, तीक्ष्ण बनाया है, सृजनशील बनाया है। मृत्यु को कवि ने मंगलकारी भी बताया है- 'तुमि ओगो कल्याणरूपिणी / मरणेर करेछ मंगल। मृत्यु के साथ कवि का निविड़ संबंध रहा इसलिए मृत्यु की उपलब्धि उनके काव्य का केन्द्रीय विषय रहा है। प्रियजन के वियोग के माध्यम से उनके मन में मृत्यु-चेतना का उदय हुआ जिसकी अभिव्यक्ति के गीतों और कविताओं में हुई। जीवन से प्रेम और मृत्यु के प्रति जिज्ञासा इन दो बिन्दुओं पर खड़ी हैं उनकी कविताएँ और गीत। जीवन और मृत्यु संबंधी उनकी वैचारिकी यह रही कि जीवन और मृत्यु विश्वदेवता के दो अमृत-पात्र हैं। जीवन रस का पान करते-करते मृत्यु से होते हुए अमृतलोक की यात्रा करनी पड़ती है। जीवन और मृत्यु परस्पर विरोधी नहीं हैं वरन् सत्य के दो पहलू हैं। मृत्यु का अर्थ समाप्ति नहीं है। देह का विनाश होता है, आत्मा का नहीं। उपनिषद के इसी दर्शन ने कवि को उपनिषदीय मृत्यु - चिन्तन की तरफ मोड़ा है। इसी कारण कवि अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा मृत्यु-शोक को अतिक्रमण कर परिपूर्ण सत्यबोध की तरफ आगे बढ़ते हैं और खण्ड- खण्ड निजी वेदना से मुक्त होकर अपनी वेदना, दुख, कष्ट सबको अध्यात्मबोध में समाहित कर जगत - ब्रह्म की उपलब्धि करते हैं। तभी तो वे कहते हैं- 'तोमार असीमे प्राणमन लये / जतदूरे आमि धाई। कोथाओ दुःख कोथाओ मृत्यु / कोथा विच्छेद नाइ।

अध्ययन का

उद्देश्य

इस शोध आलेख में अवलोकन पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है। इस शोध कार्य का मूल उद्देश्य है गुरुदेव रविन्द्रनाथ के मृत्यु-चिन्तन संबंधी गीतों और कविताओं से पाठकों का परिचय करवाना और यह बताना कि कवि का मृत्यु-दर्शन उपनिषद में निहित मृत्यु-चेतना पर बहुत हद तक आधारित है। उनके जीवन और मृत्यु संबंधी दृष्टिकोण को पाठकों के सामने उपस्थित करना भी ध्येय रहा है। साथ ही यह बताना भी उद्देश्य रहा कि मृत्यु का उनके जीवन में आगमन से उनके साहित्य पर खासकर गीतों और कविताओं पर इसका क्या प्रभाव रहा। यह भी बताना उद्देश्य रहा कि विश्वकवि ने किसप्रकार अपने मृत्युबोध संबंधी अनुभूतियों को अपने गीतों और कविताओं में अभिव्यक्त किया है।

साहित्यावलोकन

रविन्द्रनाथ ठाकुर के उद्धृत गीतों और कविताओं में उनके मृत्यु- चिन्तन पर प्रकाश डाला गया है चाहे 'मृत्यु 'मृत्युर परे', 'पूजा' इत्यादि कविता क्यों न हो या उनके उद्धृत गीतों में जैसे आछे दुःख, आछे मृत्यु या फिर शुधु जाओआ आसा, जीवन मरण सीमाना छाड़िए, आमि भय कोरबो ना, जीवन जखन शुकाए जाय इत्यादि में कवि का मृत्युबोध प्रगाढ़ता के साथ व्यक्त हुआ है। वीरेन मुखर्जी ने अपनी लेख 'रविन्द्रनाथेर मृत्युचिन्ता' में रविन्द्रनाथ के मृत्यु-दर्शन पर आलोकपात करते हुए उसके विविध पक्षों को उजागर किया है कि कवि ने मृत्यु जैसे विषय पर कई सवाल उठाया है जिनमें कुछ उत्तर भी निहित है जिनके जवाब आज तक प्राप्त नहीं थे। उनकी मृत्यु-चेतना में सौन्दर्य का अवलोकन होता है। लेखक का कथन है कि कवि का मृत्युदर्शन उनके जीवनदर्शन का ही दूसरा रूप है। 'मृत्युमिछिल' लेख में पी. बी. सरकार ने कवि के रचनात्मक जीवन में मृत्यु के महत्त्व को स्पष्ट किया है और कहा है कि निर्लिप्ति के कारण ही कवि ने मृत्यु को सहजता से ग्रहण किया है और शोक से प्राप्त आघात ने ही उन्हें नई सृष्टि के लिए प्रेरित किया है और साथ ही पढ़ाया है मृत्युन्जय बनने का मंत्र। दिलिप कुमार घोष ने अपनी लेख 'तबु अनंत जागे' में रविन्द्रनाथ की मृत्यु-चेतना पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कवि ने विच्छेद के रूप मृत्यु की उपलब्धि नहीं की और मृत्यु को भक्ति के माध्यम से जानने की बात कही है। उनके अनुसार कवि का मानना है कि मृत्यु दुनिया के तुच्छ प्रयोजनों और लौकिक-सामयिक संबंधों को हटा देती है।

मुख्य पाठ

'सिर्फ जाना - आना, सिर्फ प्रवाह में बहना'-प्रकृति के इसी नियम के साथ जीवन आगे बढ़ता है किन्तु जीवन यह नहीं सोचता कि एकदिन उसे मृत्यु के सामने जाकर रुक जाना है या यों कहें कि मृत्यु के कारण उसे रुककर फिर अगले पड़ाव पर पहुँचना है यानी पुराने, विगत जीवन का नये और आगामी जीवन में रूपान्तरण होना है। मृत्यु उसके लिए एक दरवाजा है जिसके भीतर से उसे नये जीवन में प्रवेश करना है। जीवन और जगत के आनंद ने हमेशा मनुष्य को अपने तरफ खींचा है, इनसे प्यार करवाना सीखाया है, जीवन और जगत के सौन्दर्य से अवगत करवाया है किन्तु यह आनंद अंततः भ्रमानंद में विलीन होता है क्योंकि जीवन और जगत का आनंद एक कालखण्ड तक ही सीमित रहता है और परवर्ती कालखंड की शुरुआत होने तक जीवन को मृत्यु के दरवाजे से गुजरना पड़ता है इसलिए क्योंकि जीवन और जगत के आनंद का आस्वादन करने वाला शरीर जीर्ण वस्त्र की तरह पुराना होता है। महाप्राण को नये कालखण्ड में नये जीवन की शुरुआत करने के लिए नये शरीर रूपी परिधान की जरूरत पड़ती है। अतः मृत्यु किसी एक जीवन विशेष का थोड़ी देर विराम है पर पुनः उसकी यात्रा नये जीवन के साथ शुरू होती है, नये परिधान के साथ अभिव्यक्ति पाती है और नवीन परिवेश में प्रकाशित होती है। जिसतरह आत्मा अनंत है उसीतरह महाप्राण भी अनंत है और उसी अनुसार जीवन भी अनंत है। आत्मा जीवन को ढोकर ले जाती है एक कालखण्ड से दूसरे कालखण्ड तक इसलिए मृत्यु जीवन का क्षणिक विश्राम हो सकता है पर स्थायी विश्राम नहीं। जीवन एक प्रवाह है जो कभी रुक ही नहीं सकती हैं। जीवन एक स्रोतस्विनी है जो चिर प्रवाहमयी है और मृत्यु वह नाविक है जो जीवन को एक कालखण्ड रूपी नाव में बिठाकर क्षणभर के लिए उस लोक-सागर को पार करवाता है जिसमें वह अब तक था। ऐसा वह जीवन को पुनः नए कालखण्ड में लौटाने के लिए ही करता है क्योंकि प्रकृति का अंश होने के नाते समीम, असीम द्वारा निर्मित इस चराचर में प्रकृति के नियमों से बंधा है। तभी तो विश्व कवि रविन्द्रनाथ कहते हैं-

“शुधु आलो - आँधारे काँदा - हासा

शुधु देखा पाओआ, शुधु छुँए जाओआ

शुधु दूरे जेते जेते कैदे पाओआ।”[1]

गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जिसतरह जगत के आनंद- यज्ञ में जीवन के सौन्दर्य की उपलब्धि की हैं ठीक उसीप्रकार अल्पायु में मृत्यु को दुख और वेदना मानते हुए भी परिणत वयसंधि में आकर मृत्यु को 'श्याम' के नाम से संबोधित करते हुए वे उसकी वंदना में निमग्न होते हैं और कहते हैं-

मरण रे तुँहू मम श्याम समान

मेघवरण तुझ, मेघ जटाजूट रक्त कमल कर रक्त अधरपुट,

ताप विमोचन करुण कोर तब मृत्यु-अमृत करे दान[2]

जीवन को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, इस चरम सत्य को उन्होंने अनुभव किया है बार - बार और इसी बोध को उन्होंने मृत्यु-दर्शन के रूप में अपनी रचनाओं में पेश किया है। कवि ने मृत्यु को, अमृत - स्वरूप बताया है। क्षणिक' कविता में मृत्यु असीम द्वारा प्रदत्त क्षणभर की वरदान बताते हुए वे कहते हैं-

'एक चिकन तब लावन्य जबे देखि

मने मने भावि एकि।

क्षणिकेर परे असिमेर वरदान

आइले आवार फिरे नेय तारे

दिन हले अवसान'

रविन्द्रनाथ ने मृत्यु को जीवन का दूसरा नाम बताया है। उन्होंने मृत्यु को जीवन की अनंत यात्रा- पथ में निकटजन की तरह अनुभव किया है जो कभी विशेष का अतिक्रमण कर हो जाती है निर्विशेष और कभी-कभी निजी स्तर पर निर्विशेष से होकर विशेष के स्तर पर पहुँच जाती है मानो हो श्याम रूपी अमृत का उत्स । उपनिषद के प्रभाव से प्रभावित रविन्द्रनाथ का विश्वास है कि यह जगत मृत्युहीन शाश्वत सत्ता के आनंद - मिलन का महाप्रकाश है। इस चराचर में जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है वह सब कुछ सत्य - सुन्दर - शिव की ही आनंदमय अभिव्यक्ति है। इस जगत का समस्त सौन्दर्य उसी से उद्भूत और सृजित है। तभी तो वह अनश्वर है। जीवन की प्रवाह इसलिए मृत्युहीन है। तभी तो गुरुदेव कहते हैं-

आनंद लोके मंगला लोके विराज सत्य सुन्दर

महिमा तब उद्भासित महागगन माझे

विश्व जगत मणिभूषण बेष्टित चरणे।[3]

रविन्द्रनाथ ने विश्वजगत के जीवन-दर्शन को गहनता से अनुभव किया है। उन्होंने अपने निजी जीवन में मृत्यु का साक्षात् बारंबार किया है। अपने लंबे जीवन में मृत्यु- शोक ने उन्हें बार-बार स्पर्श किया है। 14 साल की उम्र में माँ शारदा देवी की मृत्यु, अपने विवाह के दिन अपनी बड़ी दीदी सौदामिनी का पति शारदाप्रसाद की मृत्यु, अपनी भाभी नतुन बौठान कादम्बरी देवी की मृत्यु, 28 साल की उम्र में अपनी पत्नी मृणालिनी देवी की मृत्यु, विवाह के कुछ दिनों बाद अपनी बेटी बेला और बेटा रविन्द्रनाथ की मृत्यु, दूसरी बेटी रेणु की मृत्यु, छोटा बेटा शमीन्द्रनाथ की मृत्यु, अगली बेटी मीरा का पुत्र नगेन्द्रनाथ की मृत्यु तथा अनगिनत सगे संबंधियों और मित्रों की मृत्यु । अपनी पत्नी की शोक पर कवि ने 'स्मरण' काव्यग्रंथ में लिखा है- 'ए संसारे एकदिन नवबधु वेशे, तुमि जे आमार पाशे दाइले एसे'।

अपना छोटा बेटा शमीन्द्रनाथ की मृत्यु (12 साल की उम्र में) पर रविन्द्रनाथ लिखते हैं "जिस दिन शमी चला गया, उसके दूसरे दिन रेल पर सफर करते-करते मैंने देखा कि आकाश ज्योत्सना से घिर गया है। कहीं इसकी कुछ कमी हो, ऐसा लक्षण नहीं है। मन ने कहा- 'कम नहीं, सब कुछ के बीच सब कुछ रह गया है, मैं भी उसी बीच हूँ।"[4] अपनी बड़ी बेटी बेला की मृत्यु पर उन्होंने लिखा है कि "जानता हूँ बेला के जाने का समय हो गया है। मैं जाकर उसके मुँह को देख सकूँ ऐसी ताकत मुझमें नहीं है।"[5] रविन्द्रनाथ का मानना है कि मृत्यु मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा निर्मम सत्य और निश्चित घटना है इसलिए सभी को इससे प्रेम करना चाहिए। अपनी पत्नी की मृत्यु पर उन्होंने यह भी लिखा है- तोमार आँखिर आलो, तोमार परश नाहि आर / किन्तु कि परशमणि रेखे गेछ अन्तरे आमार । रविन्द्रनाथ के अनुसार मृत्यु बड़ा ही मधुर है। मृत्यु ही जीवन को मधुमय बना दी है। जीवन बड़ा कठिन है।

वह सब कुछ चाहता है, सब कुछ पकड़के रखना चाहता है। बज्र जैसी उसकी मुट्ठी कंजूस की तरह कुछ छोड़ना नहीं चाहती। मृत्यु ने ही जीवन के कठिन रूप को रसमय बना दिया है, उसके आकर्षण को ढीला किया है, मृत्यु ही उसके नीरस आँखों में आँसू ला देती है, उसकी पाषाण स्थिति को विचालित कर देती है। 'नैवेद्य' काव्यग्रंथ में 'मृत्यु' कविता में रविन्द्रनाथ लिखते हैं कि मृत्यु उनके लिए अज्ञात है। इसी कारण वे उससे भयभीत हैं, उसे आते देख काँपते हैं पर उसी से प्रेम करते हैं। इसलिए वे कहते हैं-

मृत्यु अज्ञात मोर

आजि तार तरे

क्षणे-क्षणे काँपितेछे डरे

एतो भालोवासि

बले हयेछे प्रोत्यय

मृत्युर आमि भालो

वासिवो निश्चय।[6]

रविन्द्रनाथ के लिए मृत्यु नये जीवन के आगमन का संदेश देती है। सन् 1914 में 23 से 25 मई के भीतर तबीयत थोड़ा ठीक होने पर रविन्द्रनाथ एंड्रयूज को तीन पत्र लिखते हुए कहते हैं कि 'अभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं फिर से हवा और रोशनी की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं स्वतन्त्र रूप में सांस ले रहा हूँ। अंधकार के इस अनुभव ने मुझे पाठ सीखने में बड़ी सहायता की है। कवि का मानना है कि दुख रूपी अंधकार यदि मंगल का दीपक जलाए तो वही हो, यदि मृत्यु उस असीम और अनंत के अमृतलोक को नजदीक लाए तो वही हो, यदि पूजा के दीपक से मेरा शोक प्रज्ज्वलित हो जाए तो वही यदि आँसू से भरी आँखों पर परम सत्ता का स्नेह-चक्षु प्रस्फुटित हो जाए तो वही हो, 'पूजा' कविता में कवि अपना भाव व्यक्त करते हुए कहता है-

दुःखेर तिमिर यदि ज्वले तबे मंगल आलोक तो ताड़ होक

मृत्यु यदि काछे आने तोमार अमृतमय लोक तबे लाड़ होक

पूजार प्रदीपे तब ज्वले यदि मम दीप्त शोक तब ताड़ होक

अश्रु आँखि परे यदि फुटे ओठे तब स्नेहचोख तबे ताड़ होक।[7]

रविन्द्रनाथ की मृत्यु में दुख है, वेदना है पर फिर भी उसमें शांति है, आनंद है क्योंकि उन्होंने असीम के बीच जीवनदेवता का अनुभव किया है। कवि कहता है- 'तबुओ शांति, तबु आनंद तबु अनंत जागे।' कवि के अनुसार जीवन और मृत्यु मानो दिन और रात की मिलन भूमि है, संगमस्थल है। तभी तो वे जीवन और मरण के परे खड़े असीम सत्ता को अपना बन्धु मान उनसे मिलना चाहते हैं-

जीवन मरणेर सीमाना छाराये

बन्धु हे आमार रोयेछो दाँडाए ।

एक मोर हृदयेर विजन आकाशे

तोमार महासन आलोते ढाका से

गभीर कि आशाय निविड़ पुलके

ताहर पाने चाई दु बाहु बाड़ाए।[8]

रविन्द्रनाथ के काव्य में मृत्यु ध्वंस नहीं है वरन् वह प्रेमी और नवबधु का कक्ष है। 'जीवनदेवता' उनकी कविताओं में एक सुन्दर प्रतीक है। मृत्यु एक खड़ीपाई नहीं है वरन् जीवन की ही अनंत यात्रा है, जीवन का ही रूपान्तरण है। 'गिल्लू' रेखाचित्र में महादेवी वर्मा गिल्लू की मृत्यु के संबंध में कहती है "सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है- इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन, जुही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है।"[9]

अतः स्पष्ट है कि मृत्यु वह सत्य है जिसे कोई चाहे भी छोड़ नहीं सकता। तभी तो अज्ञेय कहते हैं 'क्रमशः मृत्यु मृत्यु भी सत्य ही है। उसे हम छोड़ नहीं सकते / हाँ शिवता, सुन्दरता हम उसे दे सकते हैं / अभी किन्तु जीवन अंतहीन तपस्या जिससे / हम मुँह मोड़ नहीं सकते / यह संबंध (या विपर्यास) शाश्वत है क्योंकि इसे / हम चाहे जिस अर्थ में ले सकते हैं।

मृत्यु के पश्चात क्या घटित होता है इसी में रविन्द्रनाथ के मृत्यु-दर्शन का सौन्दर्य छिपा है। 'मानव - ब्रह्म' की अवधारणा जिसके अनुसार मानव और ब्रह्म दोनों ही मानव में समाहित हैं, रविन्द्र काव्य की विशिष्टता है। हमारे शरीर में कई कोशिकाएँ जन्म लेती हैं और स्वतंत्र रूप में वे मर भी जाती हैं किन्तु रविन्द्रनाथ कहते हैं कि मानव इन सबसे ऊपर हैं। वे कहते हैं-

'सर्व चित्रेर मानुषेर महादेशे'। मानव अतीतजीवी नहीं वरन् - वर्तमानजीवी है। कवि के अनुसार विकास का मूल उद्देश्य है असीम सत्ता को प्राप्त करना।

डार्विन के 'विकास का सिद्धांत' के तहत 'योग्यतम की उत्तरजीविता' सूत्र के अनुसार दुनिया के हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है पर रविन्द्रनाथ सहयोगिता में विश्वास करते हैं। तभी तो कवि कहता है 'मनुष्य की मृत्यु होती है पर मानव रह जाता है। निराला 'सरोज स्मृति' में लिखते हैं-

चढ़ मृत्यु तरणि पर तूर्ण चरण

कह 'पितः, पूर्ण आलोक वरण

करती हूँ मैं, यह नहीं मरण

सरोज का ज्योतिः शरण - तरण।[10]

रविन्द्रनाथ ने 'मृत्युर परे' कविता में मृत्यु को असीम से ससीम का पल भर का विच्छेद बताते हुए कहा है -

छुटिया मृत्युर पिछे

फिरे निते चाहि मिछे

से कि आमादेर?

पलेक विच्छेद हाय

तखनि तो बुझे जाय

से जे अनन्तेर।[11]

सीमान्त नदी के अनुसार " आत्मा अनश्वर है। उसकी मृत्यु नहीं होती। रविन्द्रनाथ ने इस सत्य का अनुभव किया है। अपने गीतों में उन्होंने एक बन्धु की तरह मृत्यु के स्वरूप की उपलब्धि की है।"[12]

रविन्द्र-काव्य में मृत्यु का अवतरण विविध रूपों में हुआ है। कवि का विश्वास है कि जिसतरह दुख चिरस्थायी नहीं है उसीतरह मृत्यु भी स्थायी और चिरन्तन नहीं है। वे कहते हैं- मरण जे तोमार नय रे चिरन्तन / दुआर ताहार पेरिये जाबि, छिड़वे रे बन्धन । कवि ने यह महसूस किया है कि जन्म और मृत्यु का नृत्योत्सव इसी जगत में नित्य होता रहता है। वे कहते हैं-

नाचे जन्म नाचे मृत्यु पाछे पाछे

ताता थड़ थड़ ताता थड़ थड़।[13]

कवि मृत्यु- भय को जीतने का मंत्र देते हुए कहते हैं-

आमि भय करबो ना भय करबो ना

दु बेला मरार आगे मरबो ना भाइ मरबो ना।[14]

वीरेन मुखर्जी के शब्दों में "मृत्यु जैसी वेदनामयी घटना जहाँ समग्र मानव सत्ता को तहस-नहस करने में सक्षम है, वहाँ खीन्द्रनाथ ठाकुर अपने परिवार जनों को खोकर भी खुद को स्थिर रखे थे। पर काव्य - साहित्य में निहित कवि के मृत्यु-दर्शन के नाना पक्षों से स्पष्ट होता है कि वे अपने अन्तर्मन में बहुत घायल हुए थे।"[15]

अपने निजी जीवन में मृत्यु - मिछिल को देखकर कवि का मन बार-बार टूटा, आहत हुआ। ऐसे में वे ईश्वर को करुणाधारा बन उनके जीवन में बरसने के लिए प्रार्थना करते हैं।

क्युंकि वे कहते हैं-

जीवन जखन शुकाये जाय करुणा धाराय एसो

सकल माधुरी लुकाये जाय, गीतसुधारसे एसो

कर्म जखन प्रबल आकार, गरजि उठिया ढाके चारि धार

हदये प्रान्ते हे जीवन नाथ, शांत चरणे एसो[16]

अर्थात् बारबार पारिवारिक मृत्यु की लहर द्वारा पछाड़ दिये जाने के बावजूद भी वे मृत्यु को शांत चित्त से ग्रहण किये हैं, अन्यथा वे दिशाहीन हो जाते, अस्थिर हो जाते क्योंकि। वे जानते थे कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा है कि 'जगत को संपूर्ण रूप में और सुन्दर तरीके से देखने के लिए जिस दूरी की जरूरत थी, मृत्यु ने वह दूरी बना दी। मैं मृत्यु की बृहत भूमि पर निर्लिप्त बन खड़े होकर संसार की छवि को देखा, समझा, वह बहुत ही मनोहर है।' इस निर्लिप्ति के कारण रविन्द्रनाथ मृत्यु को सहजता से ग्रहण कर पाये। पी. बी. सरकार के अनुसार "शोक के आघात ने कवि की सृष्टि को दिया नया अर्थ, सीखाया मृत्युन्जयी होने का मंत्र।"[17]

रविन्द्रनाथ ने मृत्यु को पूर्णता के गीत और आनंदगीत के रूप में ही माना है। मृत्यु में ही उन्होंने परम प्राण का संधान किया है। दिलिप कुमार घोष के अनुसार "उन्होंने महसूस किया कि महाप्राण ही है अनिर्वाण सत्य इसलिए लघु प्राण बुझ जाए भी तो चिन्ता की बात नहीं।"[18] रविन्द्रनाथ लिखते हैं- 'दुख ए नय, सुख नहे गो, गभीर शांति ए जे/ आमार सकोल छाड़िए गिए उठलो को थाय बेजे।' कवि ने यह विश्वास नहीं किया कि जीवन में मृत्यु विच्छेद ला देती है। उन्होंने मृत्यु को विच्छेद के रूप में कभी नहीं देखा। उनका यह विश्वास रहा कि मृत्यु से ही जगत की सारी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। मृत्यु में न तो सांसारिक प्रयोजन की तुच्छता रहती है, न ही लौकिक संबंध की क्षुद्रता, सिर्फ रहता है 'अमृतम' से संयोग-स्थापन।

मृत्यु इसी 'अमृतम' को प्रकाशित करती है। अनुत्तमा बंद्योपाध्याय के अनुसार "उन्होंने मृत्यु को 'भयंकर' रूप में नहीं देखा है। उनके अनुसार मृत्यु एवं जीवन मानो रोशनी और अंधकार की तरह सतत् और सहज है।"[19] महुआ मारिक के अनुसार "दुख के बिना जीवन की संपूर्ण उपलब्धि संभव नहीं है। एक के बाद एक दुख का लगातार भोगने से उनके दुख का अंत हो गया।"[20] 'गीतवितान', 'गीतांजलि', 'गीतिमाल्य', 'गीतालि', 'कल्पना', 'नैवेद्य इत्यादि काव्यग्रंथों में कवि की ब्रह्म-चेतना लक्षित होती है। 'खेया' काव्यग्रंथ में कवि की भगवत् भक्ति नए रूप में दिखाई देती है। 'स्मरण' काव्यग्रंथ में कवि ने अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें स्मरण किया है। विरह - वेदना के निविड़ बन्धने में कवि का मिलन इसमें संपूर्ण होता दिखाई देता है। रविन्द्रनाथ कहते हैं- 'मिलन संपूर्ण आजि हलो तोमा सने / ए विच्छेद वेदनार निवड़ बन्धने। 'मृत्यु' नामक कविता में कवि ने लिखा है -

ओगो मृत्यु, तुमि यदि हते शून्यमय

मुहुर्ते निखिल, तबे हये जेते लय

तुमि परिपूर्ण रूप, तब बखछ कोले

जगत शिशुर मत नित्यकाल दोले।[21]

कवि का मृत्यु-दर्शन और गहराई में जाकर तब प्रकाशित होता है जब उनकी भाभी जिसे उन्होंने ग्रीक देवी हेकेट के नाम पर नतुन बौठान नाम दिया था जो आगे चलकर कादम्बरी देवी के नाम से जानी गई, उनकी मृत्यु हुई। 'प्रथम शोक' कविता में कादम्बरी देवी को याद कर कवि ने लिखा है-

वनेर छायाते जे पथटि छिल से आज घासे ढाका सेइ निर्जने हठात पिछन थेके के बले उठल,
'आमाके चिनते पार ना?

आमि फिरे तार मुखेर दिके ताकालेम । बललेम, 'मने

पड़छे, किन्तु ठिक नाम करते पारछि ने।

से बलले, 'आमि तोमार सेइ अनेक कालेर, सेइ पँचिश बछर बयसेर शोक'।[22]

इसतरह कवि 'मृत्यु' के आगमन पर दुखी होते हैं। मृत्यु से प्राप्त दुखबोध ने कवि को सृजनात्मक बनाया है। शेक्सपियर अपने नाटक 'मैकबेथ' में मैकबेथ से कहलवाते हैं कि यह जीवन मूर्खों द्वारा वर्णित कहानी है जो सिर्फ भयंकर दुख से भरा है और इसका कोई अर्थ नहीं है।

रविन्द्रनाथ जहाँ एक और मृत्यु के माध्यम से मुक्ति पाना चाहते हैं वहाँ दूसरी ओर नूतन बन नूतन के निकट जाना चाहते हैं। मृत्यु उनके लिए मुक्ति के उद्देश्य से की गई नवजीवन की यात्रा है। मृत्यु उनके लिए अर्थपूर्ण है, चरम सत्य है। प्रारंभ में रविन्द्रनाथ के मृत्युबोध में उद्विग्नता, व्याकुलता और वेदनाबोध दिखते हैं किन्तु उनके उत्तरवर्ती कविता जैसे 'प्रांतिक' इत्यादि में न तो वेदना बोध है और न ही व्याकुलता वरन् है प्रशान्ति, मानो कवि दरवाजा खोल मृत्यु का स्वागत कर रहा है, मानो वे उस अनिर्वचनीय, आनंदमय अनंत का स्पर्श पाना चाहता है। 'शेष सप्तक' काव्यग्रंथ में वे लिखते हैं- आज नेव मुक्ति / सामने देखेछि समुद्र पेरिये / नतून पार/ ताके जड़ाते जाव ना / ए पारेर बोझार संगे ।

'मृत्यु शोकातुर रविन्द्रनाथ ओ तौर अन्तरात्मार प्रतिक्रिया' में सुब्रत हालदार लिखते हैं कि "साधारण मनुष्य के लिए जहाँ मृत्यु स्तब्धता और गतिहीनता का संदेश देती है वहाँ रविन्द्रनाथ के लिए मृत्यु का मतलब है बारबार जीवित रहना, स्मृति और हृदय में बचे रहना अर्थात् सृजनशीलता में जीवित रहना।"[23] एकतरफ मृत्यु के कारण दुख की अनुभूति और दूसरी तरफ मृत्यु के आगमन पर असीम सत्ता से मिलने की व्याकुलता और साथी के रूप में उन्हें प्राप्त करने की आकांक्षा कवि को विशिष्ट बनाती है। कवि एकतरफ कहता है-

जेते जेते एकला पथे निवेछे मोर वाति

झड़ एसेछे ओरे एबार झड़के पेलेम साथि

आकाश कोणे सर्वदेशे खने खने उठछे हेसे

प्रलय आमार केशे-केशे करछे मातामाति।[24]

तो दूसरी तरफ कवि कहता है -

जे राते मोर दुआरगुली भांगल झड़े

जानि नाइ तो तुमि एले आमार घरे

सब जे हये गेल कालो, निवे गेल दीपेर आलो

आकाश पाने हात बाड़ालेम काहार तरे ?[25]

वस्तुतः रविन्द्रनाथ मृत्यु को जीतकर मृत्युंजय बनते हैं। पापिया गुप्त और शर्मिला बंद्योपाध्याय के अनुसार "वे चाहते थे मृत्यु का अतिक्रमण करना, उसे जीतना --- कवि की मृत्यु-चिन्ता जिसतरह उनके प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा समृद्ध बनी है उसीतरह वह दार्शनिक और सृजनशीलता द्वारा ऐश्वर्यमंडित भी बनी है।"[26]

चूँकि रविन्द्रनाथ वेदान्त से प्रभावित हैं इसलिए उनकी मृत्यु-चेतना उनके ईश्वरवादी दार्शनिक बोध से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार जन्म और मृत्यु एक ही सूत्र में गुँथे हुए हैं। उनका मानना है कि जन्म और मृत्यु एक अभिन्न चेतना का दूसरा नाम है। उनका विश्वास है कि जीवन जन्म के भीतर से निर्मित होता है और मृत्यु के भीतर से उसकी क्षणिक समाप्ति होती है पर अगले नये प्राण के साथ पुनः नये जीवन का प्रसार, विकास और प्रस्फुटन होता है। जिसप्रकार तरंग समुद्र में गिरकर, उसी में से निर्मित होकर उसी में तरती है या फिर फूल की पंखुड़ियाँ मिट्टी पर झड़ जाती है और फिर खिलती भी है उसी प्रकार जीवन और मृत्यु एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। जीवन का मृत्यु में समाहित होना मृत्यु का जीवन के नव्योदय में सहायक होना दोनों की अविभाज्यता को दर्शाता है। कवि के शब्दों में कहा जा सकता है-

तरंग मिलाये जाए तरंग उठि
कुसुम झरिया पड़े कुसुम फुटि[27]

निष्कर्ष

रविन्द्रनाथ ने मृत्यु को जीवन का अभिन्न अंग मानकर शोकानुभूति को बार- बार-बरदाशत किया है। उनके निकट और प्रियजनों की मृत्यु उनके गीतों और कविताओं में गुँथी हुई है। मृत्यु को रोशनी मानने वाले कवि ने मृत्यु से प्राप्त वेदना अपने भीतर ही छुपाए रखा इसलिए कि उसका महत्त्व न घट जाए। कवि ने जीवन और मृत्यु दोनों को ही सत्य माना है। उनके अनुसार मृत्यु न हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं ठीक जिसतरह विरह न हो तो मिलन का कोई अर्थ नहीं है। पर उन्होंने कभी भी मृत्यु के सामने जीवन का पराजय स्वीकार नहीं किया और इसी का प्रकाशन उनके गीतों और कविताओं में दिखता है। शोक उनका नित्य सहचर रहा पर फिर भी उन्होंने मृत्यु को सहजता के साथ ग्रहण किया है। मृत्यु और असीम-अनंत सत्ता के मिलन की उपलब्धि किए बिना अपनी अन्तरात्मा में इतनी गंभीर मृत्यु-चेतना को जन्म देना कवि के लिए संभव नहीं था। उनके अनुसार मृत्यु से सिर्फ 'मैं' तत्त्व को नुकसान होता है, जगत के किसी और पदार्थ का नहीं। जैसे सूर्यलोक कालिमा से युक्त नहीं होता है, आकाश की निलिमा, निर्मलता मलिन नहीं होती, दुनिया की धारा जैसी की तैसी पूर्ण वेग से बहती जाती है। मृत्यु को कवि ने सुन्दर और मधुर कहकर संबोधित किया है। उसी सुन्दर की वाणी वे सुनना चाहते हैं इसलिए कहते हैं-

आमि बँचे आछि तारी अभिनंदनेर वाणी

मर्मरितो पल्लवे पल्लवे आमारे शुनिते दाओ

गालिब कहते हैं-

'मौत इतनी खूबसूरत थी खयाल नहीं था

वेवजह जिन्दगी में इतनी खोए जा रहे थे।

अतः यह स्पष्ट है कि जीवन की अंतहीन तपस्या करने वाले विश्वकवि रविन्द्रनाथ मृत्यु से मुँह नहीं मोड़ते, न ही उसे छोड़ते हैं, वरन् शिवता और सुन्दरता मान उसे आलिंगन करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ठाकुर रविन्द्रनाथ, शुधु जाओआ आसा (गीत), <https://www.geetabitan.com>
2. ठाकुर रविन्द्रनाथ, मरण रे तूँह मम श्याम समान, (गीत), <https://www.geetabitan.com>.
3. ठाकुर रविन्द्रनाथ आनंद लोके मंगला लोके (गीत) <https://www.geetabitan.com>
4. ठाकुर रविन्द्रनाथ, चिठिपत्र (चतुर्थ खण्ड), 1399, विश्व भारती
5. ठाकुर रविन्द्रनाथ, चिठिपत्र (द्वितीय खण्ड), 1399, विश्वभारती

6. ठाकुर रविन्द्रनाथ, जीवन मरण सीमाना छाड़ाये (गीत), <https://www.geetabitan.com>
7. वर्मा महादेवी, 'गिल्लू' रेखाचित्र, <https://ncert.nic.in>
8. त्रिपाठी सूर्यकान्त निराला, 'संरोज-स्मृति' (कविता), <https://www.hindwi.org>.
9. ठाकुर रविन्द्रनाथ, मृत्युपुर परे (कविता), <https://priyokobita.wordpress.com>
10. नंदी सीमांत, रविन्द्रनाथरे दर्शने मृत्यु ? <https://storymirror.com>
11. ठाकुर रविन्द्रनाथ, 'ममो चित्ते निते नृत्ते के जे नाचे' (गीत); <https://lyrics2bg.com>
12. ठाकुर रविन्द्रनाथ, आमि भय करबो ना भय करबो ना (गीत), <https://www.jiosaavn.com>
13. मुखर्जी वीरेन, रविन्द्रनाथेर मृत्युचिन्ता, <https://www.banglatribune.com>, अगस्त 2020
14. ठाकुर रविन्द्रनाथ, जीवन जखन शुकाये जाय (गीत), <https://tagoreweb.in>
15. सरकार पी. बी., मृत्युमिछिल, <https://Purnendurrabi.com>, अप्रैल 2022
16. घोष दिलिप कुमार, निबंध-तबु अनंत जागे, <https://banglalive.com>, अगस्त 2022
17. बन्धोपाध्याय अनुत्तमा, रविन्द्रनाथेर काछे मृत्यु एवं जीवन जेन दिन एवं रात्रि संयोगस्थल, <https://tv9bangla.com>
18. मारिक महुआ, रविन्द्र काव्य ओ संगीते मरमि भावना, <https://niert.org> -
19. ठाकुर रविन्द्रनाथ, मृत्यु (कविता), <https://www.bangla-Kobita.com>
20. ठाकुर रविन्द्रनाथ, प्रथम शोक' (कविता), <https://tagoreweb.in>
21. हालदार सुव्रत, मृत्यु शोकातुर रविन्द्रनाथ ओ तौर अन्तरात्मार प्रतिक्रिया, <http://www.irjims.com>, नवंबर 2016, पृ०-35-43
22. ठाकुर रविन्द्रनाथ, जेते - जेते एकला पथे (गीत), <https://www.geetabitan.com>
23. ठाकुर रविन्द्रनाथ, जे राते मोर दुआरगुली (गीत), <https://www.geetabitan.com>
24. गुप्त पापिया और बन्धोपाध्याय शर्मिला, रविन्द्र मनने मृत्यु चेतनार उत्तरण, <http://inet.vidyasagar.ac.in>, 2017
25. ठाकुर रविन्द्रनाथ, आछे दुःख आछे मृत्यु (गीत), <https://www.geetabitan.com>